

التوجه نحو المستقبل وعلاقته بالقلق الاجتماعي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية

إعداد

أ/ رابعة عبد المنعم احمد حماد

باحثة ماجستير بقسم الصحة النفسية

كلية التربية - جامعة طنطا

مجلة العلوم المتقدمة
للصحة النفسية والتربية الخاصة

تصدر عن
وحدة النشر العلمي
كلية التربية
جامعة طنطا

مستخلص البحث

هدفت الدراسة الحالية إلى بحث العلاقة بين التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية. وتكونت عينة الدراسة من (١٠٠) من طلاب المرحلة الثانوية مقسمين (٥٠) ذكور، (٥٠) إناث، وقد استخدمت الدراسة مقياس التوجه نحو المستقبل ومقياس القلق الاجتماعي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية، وقد تم التحقق من صدقها وثباتها، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية سالبة بين درجات التوجه نحو المستقبل ودرجات مقياس القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، ووجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات (الذكور والاناث) على مقياس التوجه نحو المستقبل لصالح مجموعة الذكور، ووجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات (الذكور والاناث) على مقياس القلق الاجتماعي لصالح مجموعة الاناث، كما توصلت الدراسة إلى انه يمكن التنبؤ بالقلق الاجتماعي من خلال التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية

الكلمات المفتاحية: التوجه نحو المستقبل، القلق الاجتماعي، طلاب المرحلة الثانوية

مجلة العلوم المتقدمة
للصحة النفسية والتربية الخاصة

تصدر عن
وحدة النشر العلمي
كلية التربية
جامعة طنطا

Abstract

The current study aimed to investigate the relationship between orientation towards the future and social anxiety among a sample of secondary school students. The study sample consisted of (100) secondary school students divided into (50) males and (50) females, the study used the scale of orientation towards the future and the scale of social anxiety among a sample of secondary school students, and its validity and reliability were verified. the results of the study showed that there is a negative correlation between the degrees of orientation towards the future and the degrees of the social anxiety scale among secondary school students, and there are statistically significant differences between the mean scores (males and females) on the scale of orientation towards the future in favor of the male group, and there are statistically significant differences between the average scores of (males and females) on the scale of social anxiety in favor of the female group, and the study also concluded that social anxiety can be predicted through the orientation towards the future among secondary school students.

Keywords: future orientation, social anxiety, secondary school students.

مجلة العلوم المتقدمة
للصحة النفسية والتربية الخاصة

تصدر عن
وحدة النشر العلمي
كلية التربية
جامعة طنطا

مقدمة الدراسة

تُعد

يعتبر القلق وضعا طبيعياً في حياة الأشخاص، فهو من الدلالات الإنسانية، ومتغير من متغيرات السلوك الإنساني وحقيقة من حقائق الحياة، ويسهم في بناء الشخصية لدى الأشخاص، وينشأ القلق عند جميع الافراد في مختلف مواقف التحدي التي تواجههم وهو استجابة معقدة في المصطلحات المعرفية والوجدانية والسيولوجية والسلوكية (محمد أحمد المومني، مازن محمود نعيم، ٢٠١٣).

ولكن يعد القلق الاجتماعي من أكثر أنواع الاضطرابات المرضية انتشاراً في العالم بعد الاكتئاب وادمان الكحوليات، ويقصد بالقلق الاجتماعي حالة التهيب من المواقف الاجتماعية التي تظهر على الفرد بسبب قصوره في المهارات الاجتماعية، بصورة تجعله أكثر قلقاً، في المواقف الاجتماعية التي يواجه فيها شعوراً بالخزي والاستياء (فتحية عبد العال، ٢٠٠٦، ٦٤)

والقلق الاجتماعي ينتج من حدوث التقييم البيئشخصي في الإطار الواقعي والحياتي أو التخيلي، وبالتالي يشعر الفرد بالقلق الاجتماعي عندما يكون مدفوعاً إلى تكوين انطباعاتاً جيداً وإيجابياً عن الذات، ولكن يكون لديه شك في قدراته على القيام بفعل ذلك ((Leary & Schlenker, 1982)

فمرحلة المراهقة - ومنها طلاب المرحلة الثانوية - يمرون بكثير من الاضطرابات النفسية ومن بينها اضطراب القلق الاجتماعي، ويعتبر القلق الاجتماعي أحد الأنواع الرئيسية والشائعة للقلق، ويتمثل بشكل مبسط في الخوف من الاحراج أو الظهور للغير بمظهر الضعف والارتباك، وفي الحقيقة أنه لا أحد يملك مناعة ضد القلق الاجتماعي فاحتمالات إصابة أي واحد به ذكراً أم أنثى واردة، ويبدأ هذا الاضطراب مبكراً حيث تشير بعض الدراسات إلى أن هذا الاضطراب يبدأ عادة في مرحلة المراهقة، حيث نجد أن هؤلاء يصبحون يتفادون نظرات الآخرين ولا يمارسون نشاطاتهم أما الغير (Luis, Christine, 2003)

ولكى نجعل المستقبل أفضل يجب علينا مواجهة التحديات المعقدة والمتنوعة التي تعرقل مسيرته الحضارية، وقد وجه الباحثون اهتماماتهم إلى هذه التحديات وكيفية مواجهتها، والعالم يواجه تحديات مستقبلية أكثر تعقيداً وتشابكاً وتنوعاً تضعه أمام مشاكل لا بد من حلها، ولذلك فغن الفرد في ظل هذه الظروف يعجز عن امتلاك رؤية واضحة لمستقبله بسبب عدم وجود الإمكانيات اللازمة للتخطيط في الوقت الحاضر، وعدم الوثوق بإمكانية ما تم التخطيط

والاستعداد لمستقبل غامض وغير واضح المعالم يجعل الفرد يائساً فاقداً للأمل وليس لديه اتجاه محدد وغير قادر على الكفاح والتواصل مع الحياة (رويس ، ٢٠٠٨ ، ٣٤)
ويشير فرانكل (١٩٨٢ ، ١٠٥) إلى أهمية البعد المستقبلي في حياة الانسان ، وأن فقدان الثقة في المستقبل يفقد الانسان تماسكه المعنوي ويصبح عرضه للانهيال العقلي والجسمي استناداً إلى أن الانسان لا يستطيع أن يحيى إلا بواسطة تطلعه للمستقبل.

ويرى نورمي (Nurmi ,1991) أن الطلاب بالمرحلة الثانوية يفكرون في المستقبل بشكل كبير ، لما يتميز به هذه المرحلة من اتخاذ القرارات التي تدور حول المهنة والتعليم وأسلوب حياة الفرد ، ما لهذه القرارات من تأثير على المستقبل ، بالإضافة إلى ذلك المراهقين يتعرفون الدور المهم الذي يؤديه المستقبل فيما يتعلق بوضع الأهداف الخاصة بهم ، ومحاولة اكتشاف الاختيارات المتاحة أمامهم في المستقبل والالتزام بإحدى هذه الاختيارات ، فالأهداف المستقبلية تتكون في ضوء المرحلة العمرية التي يمرون بها وما يحدث فيها من نضج ، فوضع الهدف القابلة للتحقق أمر يتوقف على مدى الواقعية المتوافرة لدى الفرد ، بالإضافة إلى القيم التي تحكمه ، والتي تعد بمثابة معياراً مهم في توقع الاحداث المستقبلية ، ومن ثم يتضح أن مفهوم التوجه المستقبلي عند نورمي يعنى نوعية الأهداف والاهتمامات التي تتعلق بالحياة المستقبلية وفقاً للمجال الذي يحدده الفرد سواء للتعليم او المهنة أو الاسرة أو أوقات الفراغ وكذلك تقدير الافراد للوقت الذي يمكن من خلاله تحقيق الأهداف والاهتمامات. والتوجه نحو المستقبل عنصر من عناصر تكوين الهوية الذي يتطور عادة خلال فترة المراهقة ويمكن أن يؤثر على سلوك الفرد في مرحلة البلوغ، ويشير ستودارد وآخرون (٢٠١١) على أن التوجه نحو المستقبل يمثل عمليات التحفيز والتخطيط والتقييم، حيث يحدد الفرد ويخطط ويقيم اهتماماته للمستقبل وإمكانية تحقيقها.

((Walker, Robertson, Frick, Thornton, Myers & Cauffman, ,2020,2435

وهدفت دراسة مانيفلد (Mansfield,2010) إلى معرفة الدافع لدى الطلاب واثره بأهدافهم المستقبلية حيث استخدم الباحث مقياساً قام بإعداده مستنداً الى نظرية المنظور (الهدف) والتي حدد من خلالها الأهداف العامة والمتعلقة بالإنجاز وكذلك الأهداف الاجتماعية، وطبقت على عينة من (١٩٥) مراهقاً من مدرستين ثانويتين ، وأظهرت النتائج أن الأهداف المستقبلية لها تأثير واضح على الدافعية لدى الطلاب .

وترى الباحثة ومن الإطار النظري والدراسات السابقة أنه لا توجد دراسة اهتمت ببحث العلاقة بين التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعى لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية، وهو ما تهتم الدراسة الحالية ببحثه.

مشكلة الدراسة:

يعتبر التوجه نحو المستقبل أحد أهم المواضيع المهمة والتي تشغل دوراً كبيراً في حياة الافراد، فما توصلت اليه نتائج بعض الدراسات التي تشير إلى أهمية البحث في التوجهات المستقبلية لدى طلاب المرحلة الثانوية، فقد أشارت دراسة مكتوب المالكي (٢٠١٩) إلى وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين التوجه نحو المستقبل ودافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة الثانوية، كما يتضح أهمية متغير القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية حيث وتوصلت دراسة (محمد مشعل العوفي، ٢٠٢١) عن وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بعند مستوى (٠.٠١) بين الأفكار اللاعقلانية، والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، بينما أشارت دراسة عبد الله عادل شراب (٢٠١٨) إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير النوع، لصالح الطالبات.

وتتلخص مشكلة الدراسة في الاسئلة الآتية:

أسئلة الدراسة:

- ١) هل توجد علاقة ارتباطية بين التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية؟
- ٢) هل تختلف درجة التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي باختلاف جنس الطلاب (ذكر/ إناث)؟
- ٣) هل يمكن التنبؤ بالقلق الاجتماعي من التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية؟

هدف الدراسة:

هدفت الدراسة الحالية إلى بحث العلاقة بين التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، كما تهدف إلى معرفة الفروق بين الجنسين في القلق الاجتماعي والتنبؤ بالقلق الاجتماعي من التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية.

ومما سبق فإن أهمية الدراسة الحالية تتركز في:

- أهمية المرحلة العمرية - المرحلة الثانوية - التي تجرى عليها الدراسة الحالية
- تساعد الدراسة الاخصائيين النفسيين والاباء في توجيه الطلاب للالتفات حول حياتهم المستقبلية وذلك لتقليل القلق الاجتماعي لديهم. وحدة النشر العلمي
- دراسة العلاقة بين التوجه نحو المستقبل وأحد أهم الاضطرابات النفسية وهي القلق الاجتماعي. جامعة طنطا

- تفيد هذه الدراسة المهتمين بالجانب التربوي بوزارة التربية والتعليم فيما توصلت إليه من نتائج عن التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية.

مصطلحات الدراسة:

(١) التوجه نحو المستقبل: Orientation Towards Future

تعرفه الباحثة إجرائياً بأنه الصورة التي يتخيلها طالب المرحلة الثانوية بشأن مستقبله ويقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليها عند الإجابة عن عبارات مقياس التفكير في أحداث المستقبل المستخدم في الدراسة الحالية.

(٢) القلق الاجتماعي: social anxiety

تعرفه الباحثة إجرائياً: هو شعور طالب المرحلة الثانوية بالخوف والتوتر من التعامل والتفاعل مع زملائه والمعلمين والآخرين، وذلك بسبب التعرض للنقد والتقييم السلبي من الآخرين، ويقاس بالدرجة الفرد على مقياس القلق الاجتماعي المستخدم في الدراسة الحالية.

محددات الدراسة:

(١) محددات موضوعية: تتمثل في متغيري التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي.

(٢) محددات بشرية: تتمثل في طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الغربية

(٣) محددات مكانية: تتمثل في تطبيق مقياس الدراسة على بعض مدارس المرحلة الثانوية بمحافظة الغربية.

(٤) محددات زمانية: تتمثل في فترة تطبيق الدراسة خلال الفصل الدراسي الأول عام ٢٠٢١/٢٠٢٢م

الإطار النظري والدراسات السابقة:

أولاً: التوجه نحو المستقبل:

التوجه نحو المستقبل هو: وجهة نظر الفرد المتضمنة مكونات معرفية وعاطفية وسلوكية حول ما سيحدث في المستقبل وتشمل موضوعات الدراسة والعمل والمستقبل بشكل عام (عماد حسين حافظ، ٢٠١٥).

والتوجه نحو المستقبل هو قدرة الفرد على الانطلاق نحو تحقيق الأهداف بما يتناسب مع الممكن المتاح الذي يؤدي إلى التفاؤل والثقة بالنفس، لتحقيق آماله وتطلعاته في ضوء التخطيط الجيد للمستقبل. (أبو الحسن، وإبراهيم

وزهران، ٢٠١٧، ١٢٢٤)

وقد أشار كل من: ستنبرج وجرهام وبرين وولارد وكافيناون وبانيش Steinberg, L., Garham S., (Brien,L.,Woolard, J.,Cauffinan, E.,Banich, M.,2009) إلى ان مكونات التوجه نحو المستقبل تتمثل فيما يلي:

- المكون المعرفي (التفكير بالمستقبل)
 - المكون الموقفي (مثل تفضيل الأهداف قصيرة المدى أو طويلة المدى)
 - المكون الدافعي (مثل: رسم الخطة المناسبة لتحقيق الأهداف)
 - المكون التقويمي (مثل: درجة التفاؤل أو التشاؤم حول المستقبل)
- بينما صنف رمضان محمد اسماعيل (٢٠٢٢) التوجه نحو المستقبل إلى:
- القدرة على التخطيط للمستقبل: وهو يشير الى مدى قدرة الفرد على وضع خطط مستقبلية لأموره الحياتية.
 - إدراك أهمية الوقت: وهو يكشف عن مدى استغلال الفرد لوقته في أعمال تتعلق بالمستقبل أكثر من الحاضر
 - إدراك أهمية المستقبل: وهو يشير إلى مدى التفكير في الاحتمالات والنتائج قبل الاقدام على اتخاذ قرارات مستقبلية
 - توقع المستقبل: وهو يشير إلى مدى تفاؤل أو تشاؤم الفرد من الاحداث المستقبلية أو ما سيكون عليه المستقبل.

واختلفت الآراء بين المنظرين في تحديد مفهوم التوجه نحو المستقبل ، فقد أشارت نظرية الانا إلى أن الكفاح في سبيل التفوق ضروري للحياة نفسها ، فالإنسان تحركه توقعاته المستقبلية أكثر ن خبراته الماضية ، كما أضاف "أدلر" Ider أن أهداف الفرد وتطلعاته المستقبلية توجه تصرفاته ومشاعره الحالية (سنا الخولى ، ١٩٧٦) ، بينما ترى نظرية النمو النفسى أن التوجه نحو المستقبل مهم بكل مراحل النمو ، فالفرد لا يتأثر بما حدث في الماضى فقط ، ولكن بما يطمح له في المستقبل ايضاً ، وأن تحقيق الذات يتضمن التوجه نحو المستقبل وأن شخصية الفرد الحالية يحددها كل ما يأمل الفرد أن يكونه وبما كان عليه(على شاكرا الفتلاوى ، ٢٠٠٨) ، بينما تفسر نظرية التمرکز حول الذات التوجه نحو المستقبل من خلال ان الانسان كائن عقلائي يتحرك للأمام ويعمل على انجاز ذاته بطريقة متكاملة في المستقبل ، وان الناس لا تتحكم فيهم الاحداث الماضية ، وانما نظرتهم دائماً

نحو المستقبل تقدميه (داون شلتر ، ١٩٨٣) ، واختلفت النظرية الوجودية مع ما سبق حيث فسرت التوجه نحو المستقبل من خلال ايمان الفرد بقدراته لمواجهة القلق واختيار المستقبل ويرفض الماضي وما يرتبط به من شعور مؤلم ويستخدم قدراته وإمكانياته في بناء حياة ذات معنى (عبد المنعم الحفني ، ١٩٩٥) ويرتبط التوجه نحو المستقبل ببعض المتغيرات النفسية التي تساعد الفرد على تحقيق أهدافه المستقبلية ومن هذه المتغيرات متغير القلق الاجتماعي والذي يعد من المفاهيم السلبية والتي تعوق الفرد عن رسم الأهداف المستقبلية والتوجه نحو المستقبل.

وقد تعددت الدراسات التي تناولت علاقة التوجه نحو المستقبل ببعض المتغيرات النفسية ومنها ما يلي: دراسة رمضان محمد إسماعيل (٢٠٢٢) والتي هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين التوجه نحو المستقبل وتحمل الإحباط في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة مكونة من (٣٥٧) طالباً من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. واستخدم الباحث الأدوات الآتية: مقياس التوجه نحو المستقبل من إعداد الباحث، ومقياس تحمل الإحباط من إعداد أبو النور ومحمد (٢٠٠٦) ، وتوصلت الدراسة إلى: وجود علاقة موجبة دالة إحصائياً بين أبعاد التوجه نحو المستقبل (إدراك أهمية الوقت، إدراك أهمية المستقبل، توقع المستقبل) وبين جميع أبعاد تحمل الإحباط والدرجة الكلية له، وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين طلاب التخصص الإنساني وطلاب التخصص العلمي في بعد إدراك أهمية الوقت وذلك في اتجاه طلاب التخصص العلمي، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات الدراسية الدنيا والمستويات الدراسية العليا على مقياس التوجه نحو المستقبل بأبعاده المختلفة، كما أن بعدي القدرة على التخطيط للمستقبل، وإدراك أهمية المستقبل ساهما في التنبؤ بتحمل الإحباط ، وهدفت دراسة خلود جعري الزهراني (٢٠٢٠) إلى الكشف عن العلاقة بين التفكير الإيجابي والتوجه نحو المستقبل لدى طالبات المرحلة الثانوية، ولتحقيق أهداف الدراسة أتبعته الباحثة المنهج الوصفي الارتباطي، وتمثل مجتمع الدراسة في جميع طالبات المرحلة الثانوية بمحافظة المنطق، والبالغ عددهن (٨٥٣) طالبة، وتكونت عينة الدراسة من (١٢٧) طالبة تم اختيارهن بالطريقة العشوائية التطبيقية، وتمثلت أدوات الدراسة في مقياسين: مقياس للتفكير الإيجابي من إعداد عبد الستار (٢٠٠٨) ، ومقياس التوجه نحو المستقبل من إعداد رحمة (٢٠٠٢) بحيث تم التأكد من صدق وثبات المقاييس بالطرق الإحصائية العلمية المناسبة ، وتوصلت الدراسة للنتائج التالية: وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين التفكير الإيجابي والتوجه نحو المستقبل ، كما لم توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى التوجه نحو المستقبل تُعزى لمتغيرات الصف الدراسي، ومستوى الدخل، والمستوى التعليمي للأم والأب ، وهدفت دراسة مكتوب المالكي (٢٠١٩) إلى التعرف على العلاقة بين التوجه نحو المستقبل

ودافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الليث التعليمية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من (٢٠٠) طالب في المرحلة الثانوية تم اختيارهم عشوائياً، طبق عليهم مقياس التوجه نحو المستقبل ، ومقياس الدافع للإنجاز، وأسفرت نتائج البحث عن وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين التوجه نحو المستقبل ودافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة الثانوية، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في التوجه نحو المستقبل وفقاً لمتغير التخصص، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في التوجه نحو المستقبل وفقاً لمتغير التحصيل لصالح مرتفعي التحصيل، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في الدافعية للإنجاز وفقاً لمتغير التخصص ، كذلك لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين أفراد العينة في الدافعية للإنجاز وفقاً لمتغير التحصيل، وقد أوصى الباحث بضرورة العمل على إعداد برامج تدريبية لتنمية التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية ، بينما هدفت دراسة إحسان نصار أبو عمرة (٢٠١٧) إلى التعرف على العلاقة بين التوجه نحو المستقبل و الذكاء الانفعالي والسلوك التوكيدي لدى المتفوقين ، ومعرفة تمكانية التنبؤ بالتوجه نحو المستقبل في ضوء الذكاء الانفعالي والسلوك التوكيدي لدى المتفوقين ، وتكونت عينة الدراسة من (٢٦٠) طالب وطالبة من المتفوقين بالصف الحادي عشر ، واستخدمت الدراسة مقياس التوجه نحو المستقبل ومقياس الذكاء الانفعالي ، ومقياس السلوك التوكيدي ، وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة بين التوجه نحو المستقبل وجميع مجالات الذكاء الانفعالي والدرجة الكلية للذكاء الانفعالي ، ووجود علاقة موجبة بين التوجه نحو المستقبل والسلوك التوكيدي ، يمكن التنبؤ بالتوجه نحو المستقبل من خلال الذكاء الانفعالي والسلوك التوكيدي لدى المتفوقين ، وقد هدفت دراسة أحمد الحسيني هلال (٢٠١٥) إلى بناء نموذج نظري يفسر العلاقة بين بعض المتغيرات وهي : الذكريات اللاإرادية والتفكير في أحداث المستقبل من خلال بحث دور المرونة المعرفية كتغير وسيط ، وهدفت الدراسة إلى بحث الفروق بين الذكور والاناث على المتغيرات الثلاثة السابقة ، وقد تكونت عينة الدراسة من (١٠٠) طالب وطالبة ، واستخدمت الدراسة أدوات التقرير الذاتي لقياس الذكريات اللاإرادية ولقياس التفكير في أحداث المستقبل قان الباحث بأعدادها ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين الذكور والاناث في متغيرات الدراسة الثلاثة ، وأوضحت نتائج تحليل المسار أن النموذج النظري المقترح والذي تشكل فيه المرونة المعرفية - متغير وسيط - حيث يشكل المرونة المعرفية متغير وسيط بين الذكريات اللاإرادية الحسية ، وتفاصيل الذكريات ، وبين التفكير في أحداث المستقبل فقط ، وقد هدفت دراسة إبراهيم محمود بدر (٢٠٠٣) إلى فحص العلاقة بين نقص مستوى التوجه نحو المستقبل كتغير مستقل وعلاقته ببعض الاضطرابات لدى الشباب الجامعي كتغيرات تابعة ، واشتملت عينة الدراسة على (١٠٥٨) طالبا وطالبة ،

تراوحت أعمارهم بين ٢٠ - ٢٢ سنة ، وتم استخدام مقياس التوجه نحو المستقبل ومقاييس الاكتئاب والاعتراب والضغوط النفسية ، وتوصلت الدراسة الى أن الطلاب يعانون من نقص التوجه نحو المستقبل ، كما توجد علاقة إيجابية بين نقص التوجه نحو المستقبل وكل من الاكتئاب والاعتراب والضغوط النفسية لدى الجنسين ، كما وجدت فروق بين الجنسين في شدة الاكتئاب في جانب الاناث ، ووجدت فروق في مستوى الاعتراب في جانب الذكور .

من عرض الدراسات السابقة فقد وُجد أنها تناولت التوجه نحو المستقبل وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية ومنها " تحمل الإحباط والاكتئاب والاعتراب والضغوط النفسية، التفكير الإيجابي " ولكنها لم تتناول علاقته بالقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية.

ثانياً: القلق الاجتماعي:

القلق الاجتماعي هو الخوف من المجهول وتجنب المواقف التي يفترض فيها الفرد أن يتعامل أو يتفاعل فيها مع الآخرين، ويكون معرضاً نتيجة إلى ذلك الى نوع من أنواع التقييم والسمة الأساسية المميزة للقلق الاجتماعي تتمثل في الخوف غير الواقعي من التقييم السلبي للسلوك من قبل الآخرين (سامر رضوان، ٢٠٠١، ٤٨).

ويرى عثمان السيد (٢٠٠١) أن القلق الاجتماعي يشمل على مكونين أساسيين هما: قلق التفاعل: وهو عبارة عن القلق الناشئ من التفاعل المتوقع بين الفرد والآخرين وهو يحدث نتيجة الخجل أو التفاعل مع افراد جدد أو غرباء، وقلق المواجهة: وهو عبارة عن القلق الناشئ من المواجهة غير المتوقعة ويظهر لك من خلال التحدث والاتصال.

وتفسر نظرية التحليل النفسي والتي يتزعمها فرويد القلق الاجتماعي من خلال الخبرات الماضية التي تكونت اثناء فترات الفرد الأولى، والصدمات التي تعرض لها، بينما أضاف ادلر وهورنى وسوليفان Adler & Horney & Sullivan الواقع الحالي في تفسير القلق والذي يتأثر به الفرد ويحدد سلوكه، وبذلك أضافوا ان المستقبل والحاضر يحركا الفرد وان خبرات الحاضر الناشئ عن الواقع الخارجي والخبرات الحاضرة هي التي تكون نمط تطلعات الفرد للمستقبل. (علاء على حجازى، ٢٠١٣) ، في حين تفسر النظرية السلوكية القلق الاجتماعي بأنه سلوك متعلم واستجابة خوف اشتراطية مكتسبة من حيث تكوينها ونشأتها ، وان كثير من اضطراباتنا اكتسبناها من عملية تشريط كلاسيكية ، ثم تحولت لعادات مرضية ، فالقلق والخوف جميعها يمكن تفسيرها بالاعتماد على التشريط الكلاسيكي على انها استجابة شرطية لمنبهات اكتسبت قدرتها على اثاره هذه الجوانب السلوكية ، بسبب ارتباطها بأحداث تبعث على الضرر أو النفع (أحمد حسانين ، ٢٠٠٠) ، وتؤكد

النظرية المعرفية للقلق على أن المعرفة لدى الفرد تؤثر على انفعالاته وسلوكه، وأن الحالات المرضية تتميز بمخططات معرفية محددة، فالقلق يتميز بالتهديد والتوجس والغضب، وينتج القلق أساساً كاضطرابات في التفكير، تنتج حينما يركز الفرد على نواحي سلبية من المواقف في حين يتجاهل أو يهمل ملامح بارزة أخرى، وبهذه الطريقة يفقد الموضوعية، ويشوه الحقيقة ونتيجة لهذه التشوهات تضعف قدرة الفرد على عمل استجابات سلوكية متوافقة (حسين فايد، ٢٠٠٨)، ومن ناحية أخرى فسرت المدرسة الإنسانية القلق على أنه الخوف من المستقبل، وما يحمله من أحداث قد تهدد وجود الإنسان الكائن الوحيد الذي يدرك حتمية نهايته، وأنه معرض للموت في أي لحظة، وبالتالي فإن توقع فجائية حدوث الموت هو المثير الأساسي للقلق عند الإنسان بالإضافة للمواقف الأخرى مثل اختيار الأسلوب الملائم للحياة، خوفه من الفشل، واعتلال صحته وتقدمه في العمر وانخفاض نسبة نجاحه في المستقبل (عبد السلام عبد الغفار، ١٩٨١).

وقد تعددت الدراسات التي تناولت علاقة القلق الاجتماعي ببعض المتغيرات النفسية ومنها ما يلي: دراسة (محمد مشعل العوفي، ٢٠٢١) والتي هدفت إلى التعرف على القلق الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحناكية في المملكة العربية السعودية، وكذلك الكشف عن مدى انتشار الأفكار اللاعقلانية لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحناكية، والتعرف على علاقة كل من القلق الاجتماعي والأفكار اللاعقلانية بالمستوى الاقتصادي والمعيشي للأسرة، وطبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من (٤٨٧) من طلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحناكية، واستخدم الباحث مقياس الأفكار اللاعقلانية، ومقياس القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، وكشفت نتائج الدراسة، مستوى الأفكار اللاعقلانية لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحناكية جاء بدرجة متوسطة، مستوى القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحناكية جاء بدرجة منخفضة، وكشفت عن وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بعند مستوى (٠.٠١) بين الأفكار اللاعقلانية، والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحناكية، لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية في مستوى القلق الاجتماعي عند (٠.٠٥)، تعزى لمتغير: المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسرة، لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية في مستوى الأفكار اللاعقلانية عند (٠.٠٥)، تعزى لمتغير: المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسرة، بينما هدفت دراسة عبد الله عادل شراب (٢٠١٨) إلى التعرف على مستوى القلق الاجتماعي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية، ولجمع البيانات أعد الباحث مقياس القلق الاجتماعي مكون من (١٤) فقرة، من خلال عينة ضمت (٢٢٠) طالبا وطالبة، تم اختيارهم بطريقة العينة

العشوائية البسيطة من طلبة الصف الأول الثانوي لمديرية تعليم شرق محافظة خان يونس، وتوصلت نتائج الدراسة إلى: - المستوى العام للقلق الاجتماعي كان متوسطاً، وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير النوع، لصالح الطالبات، وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير التخصص، لصالح التخصص العلمي، وجود فروق ذات دلالة إحصائية تبعاً لمتغير التحصيل الدراسي، لصالح الطلبة الذين تقديروا التحصيلي (٧٠%) فأقل، وهدفت دراسة علاء على حجازي (٢٠١٣) إلى التعرف على القلق الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلبة المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية في محافظات غزة، وتكونت عينة الدراسة من (٨٨٨) من طلبة المدارس الحكومية، واستخدم الباحث مقياس القلق الاجتماعي ومقياس الأفكار اللاعقلانية، وظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ارتباطية موجبة بين القلق الاجتماعي والأفكار اللاعقلانية، وأنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى القلق الاجتماعي تعزى لمتغير الجنس، بينما هدفت دراسة سيد البهاص (٢٠١٠) إلى التعرف على العلاقة بين التدفق النفسي والقلق الاجتماعي لدى عينة من المراهقين من مستخدمي الانترنت، وتكونت عينة الدراسة من (٢٥٦) طالباً وطالبة من الصف الأول الثانوي بدارس طنطا، واستخدم الباحث كلاً من مقياس التدفق النفسي، ومقياس القلق الاجتماعي واستمارة المقابلة الكلينيكية وجميعها من أعاد الباحث، وتوصل الجانب الوصفي من الدراسة إلى وجود علاقة بين التدفق النفسي والقلق الاجتماعي لدى المراهقين من مستخدمي الانترنت، كما أوضحت الدراسة أن استخدام الانترنت (مفرط، عادي) يسهم في التنبؤ بالقلق الاجتماعي. من عرض الدراسات السابقة فقد وجد أنها تناولت القلق الاجتماعي وعلاقته ببعض المتغيرات النفسية ومنها " الأفكار اللاعقلانية، والتدفق النفسي " ولكنها لم تتناول علاقته بالتوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية ففروض الدراسة:

- ١- توجد علاقة ارتباطية بين القلق الاجتماعي والتوجه نحو المستقبل لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية.
- ٢- توجد فروق ذات دلالة إحصائية في القلق الاجتماعي والتوجه نحو المستقبل لدى عينة من طلاب الجامعة تبعاً لمتغير الجنس (ذكور - إناث).
- ٣- يمكن التنبؤ بالقلق الاجتماعي من التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية.

إجراءات الدراسة وأدواتها:

أولاً: منهج الدراسة:

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي الذي يهتم بدراسة المعلومات الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة ما أو موقف معين، وكونه يتلاءم مع طبيعة أهداف الدراسة الحالية، ويحقق الغرض منها، وهو ما وفر المعلومات الكافية التي مكنت الباحثة من القيام بإجراء التحليل المناسب للتوجه نحو المستقبل وعلاقته بالقلق الاجتماعي لدى عينة من طلاب المرحلة الثانوية.

ثانياً: مجتمع الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية (العامة - الازهرية - الفنية) بمدارس محافظة الغربية.

ثالثاً: عينة الدراسة:

تكونت العينة الأساسية من (١٠٠) طالب وطالبة من طلاب المرحلة الثانوية بمحافظة الغربية من مدارس (طنطا الميكانيكية بنين، ناصر الثانوية الزراعية بنات، قاسم امين الثانوية بنات)

وصف عينة الدراسة:

قامت الباحثة بحساب التكرار والنسب المئوية لعينة الدراسة، وهي (الجنس، الصف الدراسي).

- بالنسبة للجنس:

جدول (١) توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس.

الجنس	العدد	النسبة المئوية
ذكر	٥٠	%٥٠
أنثى	٥٠	%٥٠
المجموع	١٠٠	%١٠٠

من الجدول السابق يتضح نسب توزيع عينة الدراسة بالنسبة لمتغير الجنس

جدول (٢) قيمة "ومستوى الدلالة في متغير العمر الزمني بحسب الجنس لدى العينة

النوع	المجموعات	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	درجة الحرية	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
العمر الزمني	ذكور	٥٠	١٧.٠٧	٠.٧٣	٩٨	٠.١٤	٠.٨٨ غير دالة
	إناث	٥٠	١٧.٠٩	٠.٦٨			

يتضح من بيانات الجدول السابق وجود تجانس في عينة الدراسة بحسب العمر الزمني.

رابعاً: أدوات الدراسة:

(أ) مقياس القلق الاجتماعي:

قامت الباحثة باستخدام مقياس القلق الاجتماعي إعداد محمد مشعل العوفى، ٢٠٢١.

الخطوة الأولى: " وصف المقياس:

يهدف المقياس إلى التعرف على مستوى القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، وتم استخدام مقياس القلق الاجتماعي والذي يتكون من (١٤) عبارة، وتم وضع تدرج الإجابة ليضم ثلاثة إختيارات تتراوح بين الموافقة التامة والرفض التام وهي (دائماً - أحياناً - أبداً) وتحصل على الدرجات (٣ - ٢ - ١) على التوالي، حيث تتراوح الدرجة الكلية للمقياس (١٤ - ٤٢).

الخصائص السيكومترية لمقياس القلق الاجتماعي:

أولاً: صدق مقياس القلق الاجتماعي:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق مقياس القلق الاجتماعي من خلال الصدق البنائي، حيث تم حساب صدق الإتساق الداخلي للمقياس وذلك بحساب معامل الارتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمقياس، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين (٠.٨٦٢ - ٠.٩٣١)، ويتضح من تلك القيم أن معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) وهو ما يشير إلى مستوى مرتفع من صدق الإتساق الداخلي لعبارة المقياس.

(ب) ثبات مقياس القلق الاجتماعي:

قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس القلق الاجتماعي باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، على عينة قوامها (٥٠=ن) من طلاب المرحلة الثانوية، وقد أشارت النتائج إلى أن معامل الثبات هو (٠.٨١٥)، ويتضح أن معامل الثبات لمقياس القلق الاجتماعي مرتفع، وهذا يؤكد تمتع المقياس بدرجة معقولة من الثبات.

ثانياً: مقياس التفكير في احداث المستقبل:

قامت الباحثة باستخدام مقياس التفكير في احداث المستقبل إعداد أحمد الحسينى هلال، (٢٠١٥)

الخطوة الاولى: " وصف المقياس "

يهدف المقياس إلى التعرف على التفكير في احداث المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية، وتم استخدام التفكير في احداث المستقبل والذي يتكون من (١٥) عبارة، وتم وضع تدرج الإجابة ليضم خمسة إختيارات تتراوح بين الموافقة التامة والرفض التام وهي (أرفض بشدة - أرفض - قليلاً - أوافق - أوافق بشدة) وتحصل على الدرجات (٠ - ١ - ٢ - ٣ - ٤) على التوالي، حيث تتراوح الدرجة الكلية للمقياس (صفر - ٦٠) درجة للتوجه نحو المستقبل.

الخصائص السيكومترية لمقياس التفكير في احداث المستقبل:

أولاً: صدق مقياس التفكير في احداث المستقبل:

قامت الباحثة بالتحقق من صدق المقياس من خلال الصدق البنائي، حيث تم حساب صدق الإتساق الداخلي للمقياس وذلك بحساب معامل الارتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه، حيث تراوحت معاملات الارتباط بين (٠.٨٨٩ - ٠.٨٦٩)، ويتضح من تلك القيم أن معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١) وهو ما يشير إلى مستوى مرتفع من صدق الإتساق الداخلي لعبارات المقياس.

ثانياً: ثبات مقياس التفكير في احداث المستقبل:

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة ألفا كرونباخ، على عينة قوامها (ن=٥٠) من طلاب المرحلة الثانوية، وقد أشارت النتائج إلى أن معامل الثبات هو (٠.٨٩٢) للتفكير في احداث المستقبل، ويتضح أن معاملات الثبات للمقياس مرتفع، وهذا يؤكد تمتع المقياس بدرجة معقولة من الثبات.

الأساليب الإحصائية: تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS.v 21 وهي: معاملات الارتباط الخطية لبيرسون لقياس العلاقة بين متغيرات الدراسة، اختبار (ت) لقياس الفروق بين متغيرات الدراسة، تحليل الانحدار الخطى للتعرف على مساهمة المتغيرات المستقلة (التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية) بالتنبؤ بالمتغير التابع (القلق الاجتماعي).

أولاً: نتائج السؤال الأول:

للإجابة عن السؤال الأول الذي ينص على: هل توجد علاقة ارتباطية دالة بين درجات التوجه نحو المستقبل ودرجات القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية؟

تم صياغة الفرض التالي: توجد علاقة ارتباطية دالة بين درجات التوجه نحو المستقبل ودرجات القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، واختبار صحة الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون، جدول (٣) معاملات الارتباط بين درجات التوجه نحو المستقبل كحالة ودرجات القلق الاجتماعي (ن=١٠٠)

المتغير	التوجه نحو المستقبل كحالة
القلق الاجتماعي	٠.٤٦٥-
مستوى الدلالة	٠.٠١

قيمة "ر" الجدولية عند مستوى ٠.٠١ = ٠.٢٤٥ وعند مستوى ٠.٠٥ = ٠.١٩٥

يتضح من جدول (٥) مايلي:

- وجود علاقة سالبة ودالة احصائياً عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، وهذا يشير إلى أنه كلما زاد التوجه نحو المستقبل لدى الطلاب قل القلق الاجتماعي لديهم.
- ويمكن تفسير ذلك بأن التفكير في المستقبل يشجع الطلاب على التخطيط بطريقة جيدة للمستقبل وادراك جوانبه المختلفة في الدراسة والعمل والاسرة، مما يسهم في تقليل القلق الاجتماعي لدى الطلاب، وذلك لان التفكير والتخطيط للمستقبل تقلل من عوامل الضغوط والقلق الناشئ من البيئة المدرسية والاسرية.
- وهذا يتفق مع نتائج دراسة دراسة (محمد مشعل العوفي، ٢٠٢١) والتي وكشفت عن وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً عند مستوى (٠.٠١) بين الأفكار اللاعقلانية، والقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية، ودراسة عبد الله عادل شراب (٢٠١٨) والتي توصلت إلى أن المستوى العام للقلق الاجتماعي كان متوسطاً، وهدفت دراسة علاء على حجازي والتي اظهرت وجود علاقة ارتباطية موجبة بين القلق الاجتماعي والأفكار اللاعقلانية.

ثانياً: نتائج السؤال الثاني:

للإجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على: هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات التوجه نحو المستقبل بين طلاب المرحلة الثانوية والذكور والاناث؟

تم صياغة الفرض التالي: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في التوجه نحو المستقبل لدى عينة من طلاب الجامعة تبعاً لمتغير الجنس (ذكور - إناث)، ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) لدلالة الفروق بين متوسطين مستقلين

جدول (٤) نتائج اختبار ت لمتوسطات درجات مجموعتي (الذكور والاناث)

المقياس	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة ت	مستوى الدلالة
التوجه نحو المستقبل	ذكور	٥٠	٤٣.٨٠	٤.٤١	٩٨	٤.٤١	٠.٠١
	اناث	٥٠	٤٠.٢٢	٣.٦٨			

يتضح من الجدول السابق رقم (٤):

- تزايد قيم متوسط مجموعة الذكور عن متوسط مجموعة الاناث على مقياس التوجه نحو المستقبل.
- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين متوسطات مجموعتي (الذكور والاناث) على مقياس التوجه نحو المستقبل لصالح الذكور.

والشكل البياني التالي يوضح

شكل (١) يوضح متوسطات مجموعتي البحث الذكور والاناث على مقياس التوجه نحو المستقبل.

ويمكن تفسير وجود فروق بين الذكور والاناث في التوجه نحو المستقبل لصالح الذكور وذلك أن التوجه نحو المستقبل يعتمد على تنشيط أجزاء مخية معينة في ضوء الخبرات السابقة وهو ما يمارسه الذكور أكثر من الاناث، فالذكور في الثقافة المصرية هم أكثر اهتماما بالمستقبل، لان المجتمع يلقي بالعبء الأكبر عليه، ويعطيهم الفرص للعمل والنجاح في الدراسة وأن الثقافة السائدة تدعم الاتجاه الخاص بان الذكور أكثر توجهاً نحو المستقبل. وهذا يؤكد ما توصلت إليه نتائج دراسة أحمد الحسيني هلال (٢٠١٥) حيث أشارت إلى أن المعالجات المعرفية هي المسؤولة عن الخبرات السابقة والتوجه نحو المستقبل، ودراسة مكتوب كتيب المالكى (٢٠١٩) والتي أشارت إلى وجود علاقة موجبة بين التوجه نحو المستقبل ودافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة الثانوية. **ثالثاً: نتائج السؤال الثالث:**

للإجابة عن السؤال الثالث الذي ينص على: هل توجد فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات القلق الاجتماعى بين طلاب المرحلة الثانوية والذكور والاناث؟

تم صياغة الفرض التالى: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في القلق الاجتماعى لدى عينة من طلاب الجامعة تبعاً لمتغير الجنس (ذكور - إناث)، ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار (ت) لدلالة الفروق بين متوسطين مستقلين

جدول (٥) نتائج اختبار ت لمتوسطات درجات مجموعتى (الذكور والاناث)

المقياس	المجموعة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	درجات الحرية	قيمة ت	مستوى الدلالة
القلق الاجتماعى	ذكور	٥٠	٢٨.٥٦	٢.٦٨	٩٨	٣.٩٢	٠.٠١
	اناث	٥٠	٣٠.٤٦	٢.١٢			

يتضح من الجدول السابق رقم (٥):

- ارتفاع قيمة المتوسط لمجموعة الاناث عن متوسط مجموعة الذكور على مقياس القلق الاجتماعى.
- وجود فروق ذات دلالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠١) بين متوسطات مجموعتى (الذكور والاناث) على مقياس القلق الاجتماعى وذلك لصالح مجموعة الاناث.

والشكل البيانى التالى يوضح متوسطات مجموعتى البحث الذكور والاناث على مقياس القلق الاجتماعى

شكل (٢) يوضح متوسطات مجموعتي البحث الذكور والاناث على مقياس القلق الاجتماعي

- ويمكن تفسير ذلك من خلال أن طبيعة الاناث والتعامل في المجتمع وثقافته السائدة أن الاناث يتعرضن لمواقف قلق اجتماعي أكثر من الذكور، وأن القلق الاجتماعي يعنى الخوف والتوتر من المجهول وتجنب المواقف التي يتفاعل فيها الطالب/الطالبة مع الاخرين، ويكون معرضاً نتيجة إلى ذلك الى التقييم، وحيث أن الخاصية الجوهرية للقلق الاجتماعي تتمثل في الخوف الخيالي من التقييم السلبي للسلوك من قبل الاخرين، وهذا يتوافر أكثر لدى الاناث، حيث خوفهم من الظهور والتقييم السلبي من الاخرين

نتائج السؤال الرابع:

وللإجابة عن السؤال السادس والذي ينص على:

هل يمكن التنبؤ بالقلق الاجتماعي من التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية؟

تم صياغة الفرض التالي: يمكن التنبؤ بالقلق الاجتماعي من التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية، ولاختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار كما يلي:

جدول (٦) نسبة مساهمة التوجه نحو المستقبل في التنبؤ بالقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية

النموذج (Inter)	R	square R نسبة	F	مستوى الدلالة
معامل الارتباط	المساهمة	القيمة		
التوجه نحو المستقبل	٠.٤٦٥	٠.٢١٦	٢٦.٩٧	٠.٠١

يتضح من الجدول (٦) أن المتغيرات المستقلة التوجه نحو المستقبل لدى الطلاب يفسر ما نسبته (٢١.٦ %) من التباين الحاصل في متغير القلق الاجتماعي، ولاختبار العلاقة في حال الانحدار المتعدد يتم الاعتماد على القيمة الفائية (٢٦.٩٧)، وهي دالة إحصائياً عند مستوى (٠.٠١).

جدول (٧)

نتائج تحليل الانحدار للقلق في التنبؤ بالقلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية

المتغير التابع	المتغير المستقل	معامل B	Beta معامل بيتا	قيمة ت	مستوى الدلالة
القلق الاجتماعي <td>التوجه نحو المستقبل <td>-٠.٢٧٢ <td>-٠.٤٦٥ <td>٥.١٩ <td>٠.٠١</td> </td></td></td></td>	التوجه نحو المستقبل <td>-٠.٢٧٢ <td>-٠.٤٦٥ <td>٥.١٩ <td>٠.٠١</td> </td></td></td>	-٠.٢٧٢ <td>-٠.٤٦٥ <td>٥.١٩ <td>٠.٠١</td> </td></td>	-٠.٤٦٥ <td>٥.١٩ <td>٠.٠١</td> </td>	٥.١٩ <td>٠.٠١</td>	٠.٠١
القلق الاجتماعي <td>الثابت <td>٤٠.٩٣ <td></td> <td></td> <td></td> </td></td>	الثابت <td>٤٠.٩٣ <td></td> <td></td> <td></td> </td>	٤٠.٩٣ <td></td> <td></td> <td></td>			

يتضح من الجدول (٧) وجود تأثير دال إحصائياً عند مستوى دلالة (٠.٠١) للمتغير المستقل وهو (التوجه نحو المستقبل) على المتغير التابع (القلق الاجتماعي)

ومن الجدول يمكن صياغة معادلة التنبؤ على النحو التالي:

$$\text{الدرجة الكلية للقلق الاجتماعي} = ٤٠.٩٣ + (-٠.٢٧ \times \text{التوجه نحو المستقبل})$$

ويمكن تفسير ذلك كما يلي أنه كلما ارتفع التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية انخفض لديهم القلق الاجتماعي.

أي أن كلما ارتفع التوجه نحو المستقبل لدى الطلاب انخفض لديهم القلق الاجتماعي وكلما ارتفع القلق الاجتماعي انخفض التوجه نحو المستقبل لدى الطلاب.

ويفسر ذلك بأن التوجه نحو المستقبل يشير إلى قدرة الطالب على الانطلاق نحو تحقيق الأهداف بما يتناسب مع إمكانياته والذي يؤدي إلى التفاؤل والثقة بالنفس، لتحقيق آماله وتطلعاته في ضوء التخطيط الجيد للمستقبل، وهذا يؤدي إلى عدم تجنب الطالب المواقف التي يفترض فيها الفرد أن يتعامل أو يتفاعل فيها مع الآخرين، ويكون معرضاً نتيجة إلى ذلك إلى نوع من أنواع التقييم وحيث أن السمة الأساسية المميزة للقلق الاجتماعي تتمثل في الخوف غير الواقعي من التقييم السلبي للسلوك من قبل الآخرين، فيمكن تفادي ذلك من خلال نظرتة وتوجهه الجيد نحو المستقبل.

مقترحات وتوصيات الدراسة:

بعد تطبيق أدوات الدراسة والرجوع للأدبيات والدراسات السابقة حول التوجه نحو المستقبل والقلق الاجتماعي توصى الدراسة بما يلي:

- 1- العمل على تنمية التخطيط للمستقبل لمواجهة أعراض القلق الاجتماعي لدى الطلاب.
- 2- تشجيع الطلاب على تنمية العقل والتفكير نحو المستقبل من خلال تهيئة بيئة تعليمية إيجابية.
- 3- بناء برامج إرشادية من قبل الإرشاد المدرسي لبيان أهمية التوجه نحو المستقبل في الدراسة والعمل وذلك لخفض الشعور بالقلق الاجتماعي.

وتقترح الدراسة القيام بالدراسات التالية:

- 1- اجراء دراسة تتناول التوجه نحو المستقبل لدى طلاب المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية (النوع - التخصص الدراسي - البيئة السكنية)
- 2- اجراء دراسة تتناول العلاقة بين التوجه نحو المستقبل وعلاقته بالقلق الاجتماعي لدى طلاب الجامعة.
- 3- اجراء دراسة تتناول فاعلية برنامج إرشادي لتنمية التفكير الإيجابي في المستقبل وأثره لخفض القلق الاجتماعي لدى طلاب المرحلة الثانوية.

مجلة العلوم المتقدمة
للصحة النفسية والتربية الخاصة

تصدر عن
وحدة النشر العلمي
كلية التربية
جامعة طنطا

المراجع المستخدمة في البحث

المراجع العربية

- إبراهيم محمود بدر. (٢٠٠٣). مستوى التوجه نحو المستقبل وعلاقته ببعض الاضطرابات لدى الشباب الجامعي، **المجلة المصرية للدراسات النفسية**، ع٢٨، المجلد ١٣، فبراير، ص ص ١٦-٥٢
- إحسان نصار أبوعمرة. (٢٠١٧). التوجه نحو المستقبل في ضوء الذكاء الانفعالي والسلوك التوكيدي لدى المتفوقين، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة الأقصي.
- أحمد الحسيني هلال. (٢٠١٥). نمذجة العلاقات بين الذكريات اللاإرادية والمرونة المعرفية والتفكير في أحداث المستقبل لدى عينة من طلاب الجامعة، **مجلة الارشاد النفسي**، مركز الارشاد النفسي، ع٤٤٤، ديسمبر ص ص ٢-٤٨.
- أحمد حسنين. (٢٠٠٠). قلق المستقبل وقلق الامتحان وعلاقتهما ببعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طلاب الصف الثاني الثانوي، رسالة ماجستير، جامعة المنيا.
- حسين فايد. (٢٠٠٨). **العلاج النفسي، أصوله واخلاقياته وتطبيقاته**، القاهرة، مؤسسة طبية.
- خلود جعري الزهراني (٢٠٢٠). التفكير الإيجابي وعلاقته بالتوجه نحو المستقبل لدى طالبات المرحلة الثانوية بمحافظة المنوق، **مجلة كلية التربية بالمنصورة**، المجلد ١١٠، العدد ٥، ابريل، ص ص ١٥٦٠-١٦٠٢.
- داون شاتر. (١٩٨٣). **نظريات الشخصية**، ترجمة: حمد دلى الكربولى، وعبد الرحمن القيسى، مطبعة جامعة بغداد.
- رمضان محمد إسماعيل. (٢٠٢٢) العلاقة بين التوجه نحو المستقبل وتحمل الإحباط لدى طلاب الجامعة: دراسة ارتباطية ومقارنة في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية، **مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم التربوية والاجتماعية**، ع١٠٤، ج٢، يونيو، ص ص ٣٢٥-٣٦٨.
- عبد الله عادل شراب. (٢٠١٨). لقلق الاجتماعي لدى عينة من طلبة المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات، **مجلة سلوك**، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية العلوم الاجتماعية - مخبر تحليل المعطيات الكمية والكيفية للسلوكيات النفسية والاجتماعية، ع٦٤، ديسمبر، ص ص ٦١-٧٨.
- عبد المنعم الحفنى. (١٩٩٥). **موسوعة مدارس علم النفس**، مكتبة مديولى، القاهرة.
- عبد السلام عبد الغفار. (١٩٨١). **مقدمة في الصحة النفسية**، القاهرة، دار النهضة العربية.

- علاء على حجازى. (٢٠١٣). القلق الاجتماعى وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلبة المرحلة الإعدادية المدارس الحكومية في محافظات غزة، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية - غزة.
- عثمان السيد. (٢٠٠١). القلق وإدارة الضغوط النفسية، ط١، القاهرة، دار الفكر العربى.
- عماد حسين حافظ. (٢٠١٥). التفكير المستقبلي (المفهوم - المهارات - الاستراتيجيات)، دار العلوم للنشر والتوزيع.
- على شاكر الفتلاوى. (٢٠٠٨). مدخل الى سيكولوجية الزمن، المكتبة الوطنية للنشر والتوزيع، بغداد.
- سامر رضوان. (٢٠٠١). القلق الاجتماعى، دراسة ميدانية لتقنين مقياس القلق الاجتماعى على عينات سورية، مجلة مركز البحوث التربوية، ع١٩٤، ٤٧ - ٧٧
- سناء الخولى. (١٩٧٦). الاسرة والحياة العائلية، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية، مصر.
- سيد البهاص. (٢٠١٠). التدفق النفسى والقلق الاجتماعى لدى عينة من المراهقين مستخدمى الانترنت: دراسة بنائية، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز الارشاد النفسى، جامعة عين شمس، ص ص ١١٧ - ١٦٩.
- فتحية عبدالعال. (٢٠٠٦). القلق الاجتماعى لدى ضحايا مشاغبة الاقران في البيئة المدرسية، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، ع٦٨، ص ص ٤٥ - ٩٢.
- فيكتور فرانكل. (١٩٨٢). الانسان يبحث عن المعنى، ترجمة طلعت منصور، الكويت، دار القلم.
- محمد احمد المومني، مازن محمود نعيم. (٢٠١٣). قلق المستقبل لدى طلبة كليات المجتمع في منطقة الجليل في ضوء بعض المتغيرات، المجلة الأردنية في العلوم التربوية، مجلد٩، ع٢٤، ص ص ١٧٣ - ١٨٥.
- محمد مشعل العوفي (٢٠٢١). القلق الاجتماعى وعلاقته بالأفكار اللاعقلانية لدى طلاب المرحلة الثانوية في محافظة الحناكية، المجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية، المجلد الخامس، ع٢٢، أكتوبر، ص ص ٣٤٤ - ٣٨٢.
- مكتوب كتيب المالكي. (٢٠١٩). التوجه نحو المستقبل وعلاقته بدافعية الإنجاز لدى طلاب المرحلة الثانوية، مجلة جامعة الملك عبد العزيز الآداب والعلوم الإنسانية، م٢٧، ع٦٤، ص ص ١١٩ - ١٤٠

- وليد محمد أبو الحسن، مروة محمد إبراهيم، محمد حامد زهران. (٢٠١٧). التوجة نحو المستقبل في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى عينة من طلاب الجامعة، مجلة دراسات تربوية واجتماعية، كلية التربية، جامعة حلوان، المجلد ٢٣، العدد ٤، أكتوبر، ص ص ١٢١٧ - ١٢٤٤.

المراجع الأجنبية

- Steinberg, L., Garham, S., Brien, L., Woolard, J., Cauffman, E., Banich, M., (2009). Age Differences in Future Orientations and Daley Discouting, Child Development,80, (1),28-44.
- Leary, M& Schlenker, B. (1982). Social anxiety and self-presentation: A conceptualization and model, Psychological Bulletin ,641 – 669.
- Luis, v. and Christine M, (2003). **psychotherapy of phobias**, pairs, Dunod.
- Mansfield, C. (2010): Motivating adolescents: Goals for Australian students in secondary schools, **Australian Journal educational & Developmental Psychology & Vol.10**, PP 44 – 55.
- Nurmi, J. E (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of future orientation and planning (Review): University of Helsinki: Finland. Harrell & Others 2009 16 - Sagawa, Joel Toshiro. (2008). Future orientation in pro-social and delinquent youth: The impact of context and behavior. Fuller Theological Seminary, School of Psychology.
- Walker, T. M., Robertson, E. L., Frick, P. J., Ray, J. V., Thornton, L. C., Myers, T. D. W., & Cauffman, E. (2020). Relationships among callous-unemotional traits, future orientation, optimism, and self-esteem in justice-involved adolescents. **Journal of Child and Family Studies**, 29(9), 2434-2442.